

**БИНО ВА ИНШОТЛАРНИНГ МАҲАЛЛИЙ МАТЕРИАЛЛАР
АСОСИДА ҚУРИШДА ГАЗОБЕТОНДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ
ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИГИ**

Шавқиев Аслиддин Нормурод ўғли¹

ассистент

Исмоилов Дилшод Жўрақул ўғли²

ассистент

¹⁻²Жиззах политехника институти,

“Қурилиш материаллари ва конструкциялари” кафедраси

E-mail: zavaclash@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7271295>

Мақолада газобетоннинг яратилиши, ютуқ ва камчиликлари, маҳаллий хом ашёлар асосида тайёрланган газобетоннинг энергия самарадорлиги, шунингдек стационар ҳолатда йўналтирилган иссиқлик оқими газобетон намунасида ўтказилганлиги тажриба орқали баҳоланганлиги баён қилинган.

Бугунги кунга келиб бутун жаҳонда энергосамарадор уй-жойлар қуриш, қурилишда экологик тоза зарарсиз материаллардан фойдаланиш глобал масалалардан бири бўлиб келмоқда. Ҳеч кимга сир эмаски табиий газ, нефть каби бойликлар заҳиралари камайиб бормоқда. Табиий бойликларни тежаш, улардан оқилона фойдаланиш қурилиш соҳасида ҳам турли изланишлар олиб боришга туртки бўлмоқда. Шу билан бир қаторда республикамизда ҳам уй-жой қурилишида маҳаллий энергия тежамкор қурилиш материалларидан фойдаланиш ҳар томонлама қулай ҳисобланмоқда. Маълумки, ғовакликка эга материаллар ўзининг акустика ва иссиқлик ўтказувчанлик хоссалари билан бошқа материаллардан авзаллиги билан ажралиб туради.

1929 йилда Икхсультда жойлашган «Итонг» (Ytong) фирмаси томонидан газобетон ишлаб чиқарилиши бошланган. Мазкур фирманинг муҳандислари томонидан охак-кремнеземли компонентлар қоришмаларни автоклавда иссиқ-нам таъсир технологиясини асос қилган ҳолда чиқарган маҳсулоти 1880 йилда немис профессори В. Михаэлис томонидан патентлаштирилган. Корхона томонидан биринчи йилиёқ 14 минг м³ газобетон (газосиликат) ишлаб чиқарилган. Ўтган давр ичида газобетоннинг хусусиятлари яхшиланишига эришилган.

Газобетон бу –ячейкали бетонларнинг бир тури, қурилиш материали, 1-3 мм диаметрли хажми бўйича бир хил тарқалган сферали ёпиқ ғовакликларга эга сунъий тошдир. Газобетон буюмларини тайёрлашда цемент, кварц қум, махсус газ ҳосил қилувчи қўшимчалар,

айрим ҳолатларда қоришма тайёрлашда гипс, охак, саноат чиқиндилари кул ва шлак қўшилади.

Газобетон ишлаб чиқаришдаги типик цикл: сув билан қуруқ ингредиентларни аралаштириб, қоришмани формага қўйилади. Кальций гидрооксид ва газ ҳосил қилувчи қўшимча билан сувли ишқорли қоришмада реакция содир бўлади, бунда водород газ и ажралиб чиқади ва қоришманинг кўпчишига олиб келади. Шундан сўнг қоришма ҳажми ошиб боради, цементли қоришманинг қотиш жараёнидан кейин монолитни формадан чиқариб олиб сув буғли автоклавга ёки электр қиздиргичли қуритиш камераларига мустаҳкамликни олиш учун қўйилади. Газобетон тайёрлаш технологияси “автоклавли” ва “автоклавсиз” якуний ишлов бериш усулларига бўлинади.

Газобетон тайёрлашда қоришма жуда суюқ ҳолда тайёрланади (сув қаттиқлик нисбати 0,4-0,43 оралиғида) ва қориштиргичда валларнинг юқори даражада айланиши билан қоришма тайёрланади (тахминан 1000 айл/мин). Бундай шароитда 1-2 дақиқада тайёрланадиган қоришма кўзланган қуюқликда ҳосил бўлади.

Газобетон таркиби анъанавий газобетоннинг таркибига қуйидагилар киради:

Компонент	1 м ³ учун кг
Цемент	250-350
Қум	200-450
Каустик сода	0,2-2
Алюминий пудраси	0,3-0,5
Сув	200-350 л

Газобетон қоришмаси қотганидан ва реакциялар тугаганидан сўнг газобетон фақат қум, цемент ҳаволи ғовакликлардан ташкил топади. Унда ҳеч қандай зарарли моддалар қолмайди, фақат реакция жараёнида ҳосил бўлган водород бундан мустаснодир. Газобетоннинг мустаҳкамлигини ошириш мақсадида унга тола, яъни сунъий полипропилен толаси ёки табиий базальт толаси қўшиш мумкин.

Замонавий газобетон ишлаб чиқаришда қум, охак, цемент ва алюминий кукунидан фойдаланилади. Газобетон экологик зарарсиз

маҳсулот бўлиб ўзидан зарарли токсин моддаларни ажратиб чиқармайди, фақатгина экологик жиҳатдан ёғоч маҳсулотларидан кейинги ўринда туради. Шу билан бирга авзалликларидан асосийси эскирмайди, чиримайди ва ёнмайди. Газобетон тайёрлаш учун ишлатилган экологик тоза хом-ашёлар, газобетон буюмларининг инсон учун ҳаёт хавфсизлигини кафолатлайди.

Жиззах политехника институти “Қурилиш материаллари буюмлари ва конструкциялари технологияси” кафедраси томонидан газобетоннинг иссиқлик ўтказувчанлик хоссаларини ўрганиш бўйича тажриба ўтказилди. Газобетон учун Жиззах шаҳрида фаолият кўрсатаётган “Иморат АДА” ИИЧТФ томонидан маҳаллий хом-ашёлардан ишлаб чиқиладиган материаллардан фойдаланилди.

Газобетоннинг иссиқлик ўтказувчанлик хоссаларини тадбиқ қилиш мақсадида 10x10x20 см ўлчамда намуна тайёрланди. Намунани иссиқлик ўтказувчанлигини аниқлаш учун намунада 5 та термометр ўрнатиш учун тешилди. Намунадаги термометрлар навбати билан рақамланди. Яъни иссиқлик манбаи томонидан ҳисобланганда мос равишда термометрлар T_1, T_2, T_3, T_4, T_5 рақамланиб ўрнатилди, биринчи рақамли T_1 термометри иссиқлик манбаидан 15 мм масофада ўрнатилган бўлиб, қолганлари орасидаги масофа 45 мм.дир.

Тажриба ишида намунага 50°C ҳароратда таъсир кўрсатдик ва қуйидаги натижаларни 120 минут вақт оралиғида аниқладик.

Жадвал №1

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

№	Вақт Минут	Иссиқлик манбаидан термометр гача масофа, мм	T ₁	Иссиқлик манбаидан термометр гача масофа, мм	T ₂	Иссиқлик манбаидан термометр гача масофа, мм	T ₃	Иссиқлик манбаидан термометр гача масофа, мм	T ₄	Иссиқлик манбаидан термометр гача масофа, мм	T ₅
1	00	15	22	60	22	105	22	150	22	195	22
2	10	15	32	60	22	105	22	150	22	195	22
3	20	15	35	60	23	105	22	150	22	195	22
4	30	15	36	60	24	105	22	150	22	195	22
5	40	15	37	60	25	105	22	150	22	195	22
6	50	15	38	60	25,5	105	22,5	150	22	195	22
7	60	15	38	60	26	105	22,7	150	22,5	195	22
8	70	15	39	60	26,3	105	23	150	22,5	195	22
9	80	15	39	60	26,8	105	23,2	150	22,5	195	22
10	90	15	39,5	60	27	105	23,5	150	22,5	195	22
11	100	15	39,5	60	27,5	105	23,8	150	22,6	195	22
12	110	15	40	60	27,5	105	24	150	22,6	195	22
13	120	15	40	60	28	105	24	150	22,7	195	22

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Ўзбекистоннинг иқлим шароитида газобетон блокларини қурилиш соҳасида кенг миқёсда қўллаш электр-энергияси, табиий газ ва бошқа энергия берувчи маҳсулотларнинг иқтисод қилинишида ўзининг ижобий натижаларини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы. –Москва, «Стройиздат», 1986.
2. Горлов Ю.П. «Технология теплоизоляционных материалов» М. 1980 год.
3. Н. Г. Васильовская, И. Г. Енджиевская, Г. П. Баранова, С. В. Дружинкин. «Технология производства строительной керамики и искусственных пористых». Учебно-методическое пособие. Красноярск СФУ 2013. 54-81 с.
4. Парсаева, Н. Ж., Курбанов, З. Х., & Бобокулова, Ш. (2021). Исследование физико-механических свойств бетонных изделий используемые промышленные отходы. Science and Education, 2(5), 417-423.
5. Хакимов, О. М., Курбанов, З. Х., & Мухаммедов, Ф. (2021). Реализация возможностей получения легких наполнителей на основе меньше пластиковых почв в нашей республике. Science and Education, 2(5), 176-181.
6. Курбанов, З. Х., & угли Холбоев, С. О. (2021). Микроарматурализация сухих строительных смесей волластонитом. Science and Education, 2(5), 410-416.
7. Курбанов, З. Х., & Сулайманов, Ж. Ж. (2021). Подготовка зданий к отделке местными материалами из натурального камня. Science and Education, 2(5), 403-409.
8. Курбанов, З. Х., Мамиров, А. Х., & Махкамов, М. З. У. (2021). Улучшение процесса горения керамической плитки на заводе строительных материалов. Science and Education, 2(5), 395-402.
9. Парсаева, Н. Ж., Курбанов, З. Х., & Расулова, Н. Б. (2021). Технология производства земляных работ с применением геосеток. Science and Education, 2(12), 324-333.
10. Khamidulloevich, K. Z., Begalievich, A. K., & Sanjarbek, K. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF EARTH WORKS WITH THE APPLICATION OF GEOGRAPHS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(5), 267-271.
11. Курбанов, З. Х., Ганиев, А., & Усанова, Г. А. (2022). ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА СУХОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ МРАМОРНЫХ

- ОТХОДОВ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(1), 299-304.
12. Ганиев, А., Қурбонов, З. Х., Усанова, Г. А., & Назаров, Ж. Ж. Ў. (2022). Тоғ-кон саноати чиқиндилари асосида олинадиган майда донали бетонлар. Science and Education, 3(3), 258-263.
13. Ganiev, A., Tursunov, B. A., & Kurbanov, Z. K. (2022). Prospects for the use of multiple vermiculitis. Science and Education, 3(4), 409-414.
14. Kurbanov, Z., & Parsaeva, N. (2022, June). Strong grinding based on local raw materials getting stones. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 030104). AIP Publishing LLC.
15. Ганиев, А., угли Турсунов, Б. А., & Курбанов, З. Х. (2022). Особо легких бетонов полученных на основе сельского хозяйственных отходов. Science and Education, 3(4), 492-498.
16. Rasul, A. (2022). KO'PCHITILGAN VERMIKULITNING YENGIL BETONLARDA QO'LLANILISHI VA BETON KIRISHISHI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 50-53.
17. Nazirboyevich, A. R. (2022, September). SELECTION OF THE OPTIMAL COMPOSITION OF FIBER CONCRETE BASED ON BASALT FIBERS AND ANALYSIS OF PHYSICAL MECHANICAL PROPERTIES. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 1, pp. 57-65).
18. Tillayev, M., & Istamov, Y. (2022). МАЙДА ДОНАЛИ БЕТОНЛАРНИ ШИША ТОЛАЛАРИБИЛАН ДИСПЕРСЛИ АРМАТУРАЛАШ. Journal of Integrated Education and Research, 1(1), 297-301.
19. Тиллаев, М. А. (2022). Шиша толалари ёрдамида дисперсланган майда донали бетон хоссалари. Science and Education, 3(3), 313-318.
20. Тиллаев, М. А., & Мирзаева, И. Т. (2022). Асбест толали дисперс арматураланган бетонларни йўл қопламалари ва сув иншоотларида қўллаш. Science and Education, 3(3), 139-145.
21. Mirzayeva, I., & Mo'minov, A. (2022). О 'ТА YENGIL KO 'PIK POLISTIROLBETON ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI. Инновационные исследования в науке, 1(15), 57-63.
22. ўғли Жуманов, И. Б. (2022, September). ЧАҚИҚТОШ АСОСИДАГИ ЯНГИ ТАРКИБЛИ ЙЎЛ ҚУРИЛИШ АШЁЛАРИ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 1, pp. 164-171).

23. Aziza, K. (2022). Ecological Concrete on Base Concrete-Building Waste. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 14, 87-90.
24. Расулова, Н., & Бобокулова, Ш. (2022). ЗАМОНАВИЙ ПЕЧЛАР ЁРДАМИДА СОПОЛ БУЮМЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УСУЛЛАРИ. Solution of social problems in management and economy, 1(4), 122-127.
25. Rasulova, N., & Boboqulova, S. (2022). BETONNING SUV O 'TKAZUVCHANLIGINI VA UNING MUSTAXKAMLIGINI YAXSHILASH USULLARI. Solution of social problems in management and economy, 1(4), 128-133.
26. Farhod o'g'li, B. B. (2022, September). YUQORI MUSTAHKAMLIKKA EGA BO 'LGAN OG 'IR BETON UCHUN SEMENT VA TO 'LDIRUVCHINING TAVSIFI. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 1, pp. 11-117).
27. Farhod o'g'li, B. B., & Berdiyev, O. B. (2022). Optimal Composition and Study of The Physical and Mechanical Properties of High-Strength Heavy Concrete. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 16, 14-17.
28. Ochiltoshevich, E. S. (2016). Organizational and structural measures to improve the process of operation concrete span. European science review, (9-10), 184-186.
29. Эрбоев, Ш. О. (2022). Кўприк таянчлари юк кўтариш қобилиятини аниқлашнинг усуллари. Science and Education, 3(4), 241-246.
30. Азимов, Б. С. (2022, September). ИЗВЕСТКОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН ЗДАНИЙ ИЗ ГАЗОБЕТОНА. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 1, pp. 73-79).
31. Yusuf, I., & Tursunov, B. A. (2022). SANOAT CHIQINDISI VA MINERAL QO'SHIMCHALAR ASOSIDA OLINGAN SEMENTLARNING FIZIK-MEXANIK XOSSALARINI O'RGANISH. Journal of Integrated Education and Research, 1(1), 324-329.
32. Tursunov, B. A. (2019). The usage of composite armature in construction.
33. Begalievich, A. K., & Abdulazizovich, B. A. (2022). Efficiency of Obtaining Wall Materials from Industrial Waste. International Journal of Formal Education, 1(7), 134-139.
34. Абдусаматов, К. Б. (2022). Исследовательская работа по определению теплопроводности и термическое сопротивление образцов газобетона. Science and Education, 3(3), 244-248.
35. Istamov, Y., & O'roqboyev, O. B. (2022). YUQORI MUSTAHKAM BETONLAR OLISHDA KIMYOVIY VA MINERAL QO'SHIMCHALAR YORDAMIDA FIZIK-

MEXANIK XOSSALLARINI TADQIQ ETISH. Journal of Integrated Education and Research, 1(1), 310-318.

36. Nurmamatov, N. R., & Tilavov, E. N. O. G. L. (2022). Bazalt tolasi asosida fibrabeton optimal tarkibini tanlash va fizik mexanik xossalarini taxlili. Science and Education, 3(3), 153-160.

37. Tursunov, B. A. (2019). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF COMPOSITE AND STEEL ARMATURE. In Строительные материалы, конструкции и технологии XXI века (pp. 87-88).

38. Nurmamatov, N. R. (2022). Bazalt armatura ishlab chiqarishdagi chiqindi asosida fibrabeton tarkibini tanlash va xossalarini o'rganish. Science and Education, 3(3), 146-152.

39. Khakimov, O. M. (2022). Issiq-quruq iqlim sharoiti uchun asfaltbeton tarkibini tanlash. Science and Education, 3(2), 241-247.

40. Бердиев, О. Б., Бозоров, И., & Парсаева, Н. Ж. (2016). К оценке напряженно-деформированного состояния конических оболочек. Молодой ученый, (7-2), 48-51.

